

УДК 656.65.01.338

В.В. РЫКОВА

Экологическое страхование: информационная обеспеченность научных исследований

В статье охарактеризованы информационные ресурсы, предназначенные для сопровождения научных исследований, посвященных проблеме экологического страхования. Проведен краткий анализ документального потока, прослежены его динамика и видовая и тематическая структура, представлены наиболее продуктивные журналы.

Ключевые слова: информационное сопровождение, базы данных, экологическое страхование, экономический механизм.

Environmental insurance: research information support. V.V. RYKOVA

The article describes information resources to support research on the issue of environmental insurance. It represents a brief analysis of a documentary flow, traces its dynamics and typical-thematic structures, shows the most productive journals.

Keywords: information support, databases, environmental insurance.

Экологическое страхование является эффективным экономическим механизмом, который позволяет компенсировать ущерб в результате аварийного загрязнения окружающей среды. Поскольку данное направление исследований в нашей стране достаточно молодо, информация по вышеозначенной проблеме отрывочна и рассеяна по различным источникам. В банке данных Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) работы по экологическому страхованию отражены в базах данных (БД) и реферативных журналах (РЖ) «Охрана окружающей среды» и «Экономика». Нами сделана попытка обобщить материалы по данной теме, накопившиеся в БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН, которые находятся в свободном доступе для пользователей Интернета.

Документы, освещающие различные вопросы экологического страхования, можно найти в БД «Научная Сибирика», объединившей в себе

проблемно-ориентированные БД «Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока», «Проблемы Севера», «Устойчивое развитие природы и общества», «Экономика Сибири и Дальнего Востока» и др. В БД ГПНТБ СО РАН особый акцент сделан на региональные исследования в Азиатской России, поэтому одним из главных критериев отбора материала в них является территориальный признак, что подразумевает включение в БД документов, связанных с конкретным регионом. Отличительным признаком материалов в региональных библиографических пособиях является обязательная географическая рубрика, которая дает возможность сформировать массив релевантных документов по запрашиваемой пользователем территории. Кроме того, все публикации систематизированы по предметным рубрикам, что существенно облегчает поиск релевантной информации. Тематические разделы БД, вмещающие материалы по вышеозначенной теме, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Тематические разделы БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН

Название БД	Тематический раздел
Научная Сибирика: - Устойчивое развитие - Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока - Экономика Сибири и Дальнего Востока - Проблемы Севера	Экономика природопользования и ресурсосбережения Социально-экономические вопросы охраны природы Экономика природопользования. Охрана окружающей среды Экологические проблемы Севера

Общий объем документов, посвященных экологическому страхованию, в БД «Научная Сибирика» превышает 600 записей за период с 1996 по 2015 г. Нами был проведен краткий анализ документального потока (ДП), прослежена его динамика, видовая и тематическая структура.

Временная структура ДП представлена на рис. 1, из которого видно, что вышеозначенная проблематика в нашей стране начала разрабатываться в конце 90-х годов прошлого века. Бурный рост количества публикаций отмечается в начале 2000-х. Поскольку объем материалов за последние 5 лет уже превысил уровень предыдущих пятилетий, а публикации 2014-2015 гг. только начали поступать в фонд библиотеки и учтены не полностью, можно прогнозировать значительный количественный прирост ДП.

В видовой структуре ДП, отраженной на рис. 2, преобладают материалы научных форумов (52 %), среди которых прежде всего следует назвать проводимую на постоянной основе с 1995 г. Институтом проблем рынка РАН конференцию «Теория и практика экологического страхования», а также семинары «Экологическое страхование: региональные особенности и мировой опыт», «Экологический аудит, сертификация,

менеджмент и страхование в Российской Федерации». Более 40 % документов представлены статьями из периодики и сборников научных трудов. Невозможно привести весь перечень журналов, которые публикуют материалы по вышеозначенной проблематике, поэтому назовем издания, отличающиеся наивысшей публикационной активностью: «Экономика природопользования», «Экологическое право», «Проблемы охраны среды и природных ресурсов», «Страховое дело», «Экология производства». Монографические издания (научные монографии, учебные пособия, авторефераты диссертаций, обзоры) составляют 7 % ДП. Значительное количество учебных пособий в ДП объясняется молодостью данного направления исследований и необходимостью создания информационной базы для подготовки кадров [1, 8, 11, 13].

Рис. 1. Динамика ДП

Рис. 2. Видовая характеристика ДП

Монографии можно объединить в три тематические группы:

- 1) теория и методический инструментарий экологического страхования [4, 6, 10];
- 2) нормативно-правовое обеспечение экологического страхования [12, 13];

3) практика экологического страхования в отдельных отраслях промышленности [2, 3].

Несмотря на достаточно малый в период изучения различных аспектов экологического страхования, за 20 лет по этой проблеме защищены более 20 диссертаций, среди которых необходимо отметить две докторские – Г.А. Моткина и А.С. Тулупова [5, 9], ученых из Института

проблем рынка РАН, активно занимающегося развитием данного направления исследований.

В заключение необходимо отметить, что информационные массивы БД формируются на основе обязательного экземпляра отечественной литературы и иностранной литературы, поступающей в институты СО РАН, и включают книги, статьи из журналов и научных сборников, материалы симпозиумов и конференций, научные отчеты, авторефераты диссертаций, методические рекомендации. Поиск в БД возможен по ключевым словам из заглавия, аннотации или перевода заглавий, фамилии автора, редактора, составителей, году и месту издания, предметной рубрике, языку и виду документа [7]. Материал систематизирован по предметным и географическим рубрикам, даются добавочные ссылки на другие области знания. Вся информация находится в свободном доступе на сайте ГПНТБ СО РАН www.spsl.nsc.ru (опции «Ресурсы и услуги» → «Электронные каталоги и базы данных» → «Библиографические БД» → «Научная Сибирика» → «Тематические разделы») (рис. 3).

Литература

1. Башкин В.Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 2007. 358 с.
2. Деньга В.С., Котельникова Н.Ю., Полуторный А.В. Экологическое страхование в топливно-энергетическом комплексе. М.: Газоил пресс, 1998. 120 с.
3. Егорова Е.Н., Жебуртович Е.А. Инструменты экономико-правового регулирования защиты окружающей среды от аварийных разливов нефти при морских транспортировках / Мор. гос. ун-т им. Г.И. Невельского. Владивосток: МГУ, 2012. 218 с.
4. Моткин Г.А. Основы экологического страхования / Рос. акад. наук, Ин-т проблем рынка. М.: Наука, 1996. 191 с.
5. Моткин Г.А. Теоретические и методические основы экологического страхования: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 1996. 47 с.
6. Моткин Г.А. Экологическое страхование: итоги и перспективы. М.: Улан-Удэ: НИЦ «Экопроект», 2010. 70 с.
7. Рыкова В.В. Удовлетворение информационных потребностей специалистов в области природопользования и экологического менеджмента // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. 2015. Вып. 9. С. 60–63.
8. Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территорий Российской Федерации: правовые основы. Экологическое страхование. Экологический аудит : учеб. пособие. М.: Анкил, 1998. 207 с.
9. Тулупов А.С. Теория ущерба как база оценки и регулирования негативных экстерналий в экологическом страховании: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2013. 57 с.

10. Тулупов А.С. Расчетно-методический инструментарий экологического страхования / Рос. академия наук, Ин-т проблем рынка. М.: НИЦ «Экопроект»: Изд-во МБА, 2011. 151 с.
11. Турлак Е.А. Экологическое страхование в области обращения с радиоактивными отходами: учеб. пособие. М.: Ин-т экол.-технол. проблем, 1999. 183 с.
12. Тюрюканов А.А., Юн В.Б. Нормативно-правовое обеспечение и практика экологического страхования. М.: Изд-во РЭФИА, 2001. 71 с.
13. Чулюкова С.А. Правовая оценка и страхование экологических рисков: теория и региональная практика. М.: Дом педагогики, 2011. 146 с.

References

1. Bashkin V.N. *Ekologicheskie riski: raschet, upravlenie, strakhovanie* [Environmental risks: calculation, management, insurance: tutorial]. Moscow, Vyssh. shkola Publ., 2007. 358 p.
2. Denga V.S., Kotelnikova N.Yu., Polutorny A.V. *Ekologicheskoe strakhovanie v toplivno-energeticheskom komplekse* [Environmental insurance in the fuel and energy complex]. Moscow, Gazoil press, 1998. 120 p.
3. Egorova E.N., Zheburtovich E.A. *Instrumenty ekonomiko-pravovogo regulirovaniya zashchity okruzhayushchey sredy ot avariynnykh razlivov nefti pri morskikh transportirovках* [Tools of economic and legal regulation to protect environment from oil spills at sea transportation]. Vladivostok: MGU, 2012. 218 p.
4. Motkin G.A. *Osnovy ekologicheskogo strakhovaniya* [Fundamentals of environmental insurance]. Ros. akad. nauk, In-t problem rynka. Moscow, Nauka, Publ., 1996. 191 p.
5. Motkin G.A. *Teoreticheskie i metodicheskie osnovy ekologicheskogo strakhovaniya* [Theoretical and methodological foundations of environmental insurance]. Doct. Diss. Moscow, 1996. 47 p.
6. Motkin G.A. *Ekologicheskoe strakhovaniye: itogi i perspektivy* [Environmental insurance: results and prospects]. Moscow; Ulan-Ude, NITs «Ekoprojekt» Publ., 2010. 70 p.
7. Rykova V.V. Udovletvorenie informatsionnykh potrebnosteypetsialistov v oblasti prirodopolzovaniya i ekologicheskogo menedzhmenta [Meeting information needs of professionals in the field of natural resources and environmental management]. *Infrastrukturnye otrasli ekonomiki: problemy i perspektivy razvitiya*, 2015, is. 9, pp. 60–63.
8. Serov G.P. *Ekologicheskaya bezopasnost naseleniya i territorii Rossiyskoy Federatsii: pravovye osnovy. Ekologicheskoye strakhovaniye. Ekologicheskii audit* [Environmental safety of population and territory of the Russian Federation: legal frameworks. Environmental insurance. Environmental audit: tutorial]. Moscow, Ankil Publ., 1998. 207 p.
9. Tulupov A.S. *Teoriya ushcherba kak baza otsenki i regulirovaniya negativnykh eksternaliy v ekologicheskom strakhovanii* [The damage

- theory as a basis to evaluate and regulate negative externalities in environmental insurance]. Doct. diss. Moscow, 2013. 57 p.
10. Tulupov A.S. *Raschetno-metodicheskiy instrumentariy ekologicheskogo strakhovaniya* [Methodological tools of environmental insurance]. Ros. akad. nauk, In-t problem rynka. Moscow, NITs «Ekoproekt», Izd-vo MBA, 2011. 151 p.
 11. Turlak E.A. *Ekologicheskoe strakhovaniye v oblasti obrashcheniya s radioaktivnymi otkhodami* [Environmental insurance in the field of radioactive waste management]. Moscow, In-t ekol.-tekhnol. problem Publ., 1999. 183 p.
 12. Tyuryukanov A.A., Yun V.B. *Normativno-pravovoye obespechenie i praktika ekologicheskogo strakhovaniya* [Regulatory-legal support and practice of ecological insurance]. Moscow, Izd-vo REFIA, 2001. 71 p.
 13. Chulyukova S.A. *Pravovaya otsenka i strakhovanie ekologicheskikh riskov: teoriya i regionalnaya praktika* [Legal assessment of environmental risks and insurance: theory and regional practice]. Moscow, Dom pedagogiki Publ., 2011. 146 p.